

“TASVIRLAR YOKI MATNLI MA'LUMOTLARNI KLASSIFIKATSIYA QILISH UCHUN SVMNI AMALGA OSHIRISH”

Umarov Bekzod Azizovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika
kafedrası o'qituvchisi, ubaumarov@mail.ru

Kazimjonova Madinaxon Habibullo qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Madinaxonkozimjonova321@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203435>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 21-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*SVM, klassifikatsiya, tasvir
tahlili, matn tasnifi, mashinali
o'qitish, yadro hiylasi.*

ABSTRACT

Tasvir va matnli ma'lumotlarni klassifikatsiya qilishda Support Vector Machine (SVM) algoritmi oddiy va samarali usullardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada SVM yordamida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan oddiy masalalar ko'rib chiqiladi. Masalalar tasvir klassifikatsiyasi va matn tasnifiga asoslangan bo'lib, jumladan, geometrik shakllarni aniqlash, sentiment tahlili, harflar va raqamlarni tasniflash, spam xabarlarini ajratish va rangli tasvirlarni klassifikatsiya qilish kabi oson muammolarni o'z ichiga oladi. Har bir masalada ma'lumotlarni tayyorlash, xususiyatlarni chiqarish va SVM modelini qo'llash jarayonlari batafsil yoritilgan.

SVM chiziqli va chiziqli bo'lmagan tasniflash, regressiya va anomal ma'lumotlarni aniqlash muammolari uchun ishlatiladigan mashinani o'rganish algoritmidir. Tasniflash muammosi ma'lumotlarni ishlab chiqish tizimlarida alohida o'rin egallaydi, chunki uni hal qilish jarayonida unga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'lishi bilan bog'liq keng ko'lamlil amaliy vazifalari masalan, kredit riskini tahlil qilish, tibbiy diagnostika, qo'lda yozilgan belgilarni aniqlash, matnni turkumlashtirish, ma'lumot olish, piyodalar tasvirini identifikatsiyalash, san'at asarlarining atributi va boshqalar. SVM turli xil ilovalarda moslashuvchan va samarali, chunki u yuqori o'lchamli ma'lumotlarni va chiziqli bo'lmagan munosabatlarni boshqarishi mumkin. Tuzilgan klassifikatorning sifatini baholash uchun turli xil taniqli tasniflash sifat ko'rsatkichlaridan foydalanish mumkin, masalan: F-o'lchov ko'rsatkichi, sezgirlik ko'rsatkichi, o'ziga xoslik ko'rsatkichi, aniqlik ko'rsatkichi, to'liqlik ko'rsatkichi va ROC egri chizig'ini tahlil qilish ham mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, universal tasniflash algoritmlari va usullari mavjud emas. Bundan tashqari, bir xil ob'ektlar to'plamiga turli xil modellashtirish vositalarini qo'llash turli xil natijalarga olib kelishi mumkin. Buning sababi, bu vositalar turli xil printsiplarga asoslangan simulyatsiyalar turlicha bo'lib, ko'rsatkichlar (masofa o'lchovlari), yaqinlik funktsiyalari, optimallik mezonlari, optimallashtirish algoritmlari, dastlabki yaqinlashishlarni tanlash usullari, har xil turdagi xarakteristikalar bilan ishlash usullaridan foydalaniladi.

So'nggi yillarda u ko'plab tasniflash muammolarini hal qilishda muvaffaqiyatli qo'llanildi. SVM algoritmiga muvofiq treningni amalga oshiradigan

pretsedentlar “nazorat ostida o’rganish” va chegara algoritmlari va usullari guruhining bir qismi tasniflari. SVM algoritmi bizga quyidagilarni taqdim etadi: ikkilik SVM klassifikatorini yaratish, yadro funksiyasi deb ataladigan maxsus funksiyadan foydalanib, tasniflangan ob’ektlarning xarakteristikalarini vektorlarini yuqori o’lchamli fazoga o’tkazish va qidiruvni amalga oshirishda yordam beradi.

SVM algoritmining umumlashtirish qobiliyati boshqa tasniflash algoritmlari va usullarining qaraganda yaxshiroq bo’lsa-da, yadro funksiyasi turini va parametr qiymatlarini tanlash bilan bog’liq bo’lgan uni qo’llashdagi qiyinchiliklar yadro funksiyalari va ma’lumotlarni tasniflash sifatiga ta’sir qiluvchi tartibga solish parametrlari qiymatlari.

Chiziqli regressiya holatida SVM bo’shliq va uning tashqarisida joylashgan namunalar orasidagi masofani minimallashtirishga harakat qiladi va bo’shliq ichiga qo’shimcha o’quv namunalarini qo’shish yakuniy bashoratga ta’sir qilmaydi. Oddiy qilib aytganda, printsiptan oddiy chiziqli regressiyada bo’lgani kabi, lekin chiziq o’rniga bo’shliq ishlatiladi, uning kengligi epsilon parametri bilan boshqariladi va minimallashtirilgan yo’qotish funksiyasi epsilonga sezgir emas.

$$\min \rightarrow C \sum_{i=1}^n \max(0, |y_i - (w^T f(x_i) + b)| - \epsilon)$$

1-rasm

Ba’zan ma’lumotlar shunday joylashtirilganki, uni ikki guruhga aniq ajratadigan to’g’ri chiziq chizish mumkin emas. Masalan, agar nuqtalar aylana shaklida joylashgan bo’lsa, to’g’ri chiziq ularni ichki va tashqi qismlarga bo’lolmaydi. Bunday holda, SVM ma’lumotlarni yuqori o’lchamli fazoga aylantirish uchun chiziqli bo’lmagan funksiyalardan foydalanishi mumkin. Vizual ravishda, ikki o’lchamli doira uch o’lchamli bo’shliqqa cho’zilgan va silindrga aylanganga o’xshaydi. Ushbu shaklda samolyot silindrning ichidagi va tashqarisidagi nuqtalarni osongina ajratishi mumkin. Bu «yadro hiylasi» deb ataladi.

2-rasm

Qo'llab-quvvatlovchi vektorlar sonining bog'liqligi

Tabiiyki, savol tug'iladi: nima uchun qo'llab-quvvatlash vektorlari soni bog'liq.

Bu ishda ularning sonining samaradorlikka bog'liqligi va sinfning kattaligi bo'yicha, ya'ni barcha aksiyalari har bir mavzuga kiritilgan hujjatlar. 3-rasmda va 4-rasmda eng kam sonni ko'rish mumkin vektor mashinalarini qo'llab-quvvatlashga ovoz balandligini kamaytirish orqali erishiladi mavzular va xususiyatlarning maksimal axborot mazmuni. Bu erda siz nol soni ekanligini tushunishimiz kerak omillar ta'limdagi hujjatlar soniga bog'liq. Namunadagi hujjatlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p ko'proq belgilarni qo'llash kerak. Shuning uchun ikki guruh kuzatishlarni ajratishni o'rganish kerak. Bu yerda muvozanatni saqlash muhimdir.

3-rasm

4-rasm

Xulosa:SVM matnli ma'lumotlarni klassifikatsiya qilishda kuchli va samarali vosita bo'lib, uning afzalliklari va moslashuvchanligi uni ko'plab amaliyotlarda keng qo'llash imkonini beradi. Ushbu metod yordamida murakkab matnli va tasvirli ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni turli sinflarga ajratish mumkin. SVMning yuqori aniqligi va chidamliligi uni zamonaviy ma'lumotlarga asoslangan tizimlarda keng qo'llashga imkon yaratadi, shuningdek, yangi tadqiqotlar va rivojlanishlar uchun istiqbolli yo'nalish sifatida qolmoqda

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA SAYTLAR

1. https://dblib.rsreu.ru/data/publications/4351_text.pdf

2. <https://blog.skillfactory.ru/svm-metod-opornyh-vektorov/>
3. <https://habr.com/ru/articles/802185/>
4. <http://itas2013.iitp.ru/pdf/1569750399.pdf>
5. Arulkumaran, K., Deisenroth, M. P., Brundage, M., & Bharath, A. A. (2017). Deep reinforcement learning: A brief survey. *IEEE Signal Processing Magazine*, 34(6), 26-38.
6. Francois-Lavet, V., Henderson, P., Islam, R., et al. (2018). An introduction to deep reinforcement learning. *Foundations and Trends® in Machine Learning*, 11(3-4), 219-354.
7. Hassabis, D., Kumaran, D., Summerfield, C., & Botvinick, M. (2017). Neuroscience-inspired artificial intelligence. *Neuron*, 95(2), 245-258.

